

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN SOBRE LOS CONCEPTOS ALGEBRAICOS EN LIBROS DE TEXTOS DE MATEMÁTICA DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN PANAMÁ

Vienbenida Igualada Cortez, Ministerio de Educación/Universidad Panamá, Panamá, vienbenida27@gmail.com

Olga Lidia Pérez González, Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz, Cuba, olguitapg@gmail.com

AUTOR PARA LA CORRESPONDENCIA: Vienbenida Igualada Cortez, Las Tablas, Provincia Los Santos, vienbenida27@gmail.com , Tel. 507+68888356

Conferencia: **XVI Conferencia Internacional de Ciencias de la Educación 2021**

RESUMEN

El objetivo del trabajo es presentar un proyecto de investigación que tiene la intención de caracterizar la conceptualización, registros de representación semiótica y noética en la enseñanza-aprendizaje de los conceptos algebraicos desde los libros de textos de Matemática del 7mo, 8vo y 9no de la Educación Básica General en Panamá, para identificar los sesgos didácticos que contienen y crear el modelo didáctico que sustente la valoración de los libros de textos en relación con el tema objeto de estudio. La investigación tendrá como referente teórico el enfoque histórico cultural de Vigotsky, y los registros de representación semiótica de los conceptos matemáticos como la materialización de los postulados vigotskianos sobre pensamiento y lenguaje.

Palabras claves: Libro de texto, Matemática, Conceptos, Álgebra, Registros de representación